

வைணவ இலக்கியங்களில் அஃறிணைகளின் தூது

முனைவர் நா. குமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7998047

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பக்தியிலக்கியக் காலத்தில் சிற்றிலக்கியங்கள் பரவலாகத் தோன்ற ஆரம்பித்தன. கைக்கிளைத் துறையும், பாடாண் திணையும் ஒருங்கமைந்து பக்தியிலக்கியப் பாடல்கள் அகப்பொருள் தழுவி அமைந்து நாயக நாயகி பாவனையுள் அமைந்துள்ளன. இவ்வகையில் உலா, தூது, மடல், குறவஞ்சி, கோவை, பாவை முதலியனத் தோன்றின. அவற்றுள் வைணவ இலக்கியங்களில் தூதின் செல்வாக்கு எவ்வாறு இருந்துள்ளது என்பதையும் தூதுக்கு உரியவைகளாக எவற்றையெல்லாம் கருதினார்கள் என்பதையும் அவற்றை எதற்காக எப்பேர்ப்பட்ட சூழலில் தூது அனுப்பினார்கள் என்பதையும் ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: விருந்து, தூது, நாரை, திருத்துழாழ், புள். அஃறிணை.

முன்னுரை

பக்தியிலக்கியக் காலத்தில் சிற்றிலக்கியங்கள் பரவலாகத் தோன்ற ஆரம்பித்தன. கைக்கிளைத் துறையும், பாடாண் திணையும் ஒருங்கமைந்து பக்தியிலக்கியப் பாடல்கள் அகப்பொருள் தழுவி அமைந்து நாயக நாயகி பாவனையுள் அமைந்துள்ளன. இவ்வகையில் உலா, தூது, மடல், குறவஞ்சி, கோவை, பாவை முதலியனத் தோன்றின. அவற்றுள் வைணவ இலக்கியங்களில் தூதின் செல்வாக்கு எவ்வாறு இருந்துள்ளது என்பதையும் தூதுக்கு உரியவைகளாக எவற்றையெல்லாம் கருதினார்கள் என்பதையும் அவற்றை எதற்காக எப்பேர்ப்பட்ட சூழலில் தூது அனுப்பினார்கள் என்பதையும் ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தூது

ஒருவர் தமது கருத்தை மற்றொருவருக்கு தெரிவிப்பதற்காக இடையில் ஒருவரை தன் சார்பாக நியமித்து அனுப்புவது தூது ஆகும். அதாவது, தூது என்பது ஒருவரது செய்தியைப் பிறிதொருவருக்கு உரைக்கும் தன்மையாகும். இலக்கியத்தில் அகத்தூது, புறத்தூது என இருவகை உண்டு. இதனைப் பரிமேலழகர், சந்தி விக்கிரகங்கட்கு வேற்று வேந்தரிடைச் செல்வாரது தன்மை (திருக்குறள், பரிமேலழகர்உரை, ப. 289) என்றும்,

தான் வகுத்துக் கூறுவான், கூறியது கூறுவான்எனத் தூது இருவகைப்படும். (மேலது) எனவும் உரைக்கின்றார்.

அஃறிணை தூது

அஃறிணையைத் தூது செல்லுமாறு வேண்டும் வழக்கம் தலைவன், தலைவி இடையே உண்டு. இது பெரும்பாலும் பிரிவுத்துன்பம் மிகுந்த நிலையில் நிகழும். தலைவர் தலைவியைப் பிரித்த நிலையில் பிரிவுத்துன்பம் அதிகமான நிலையில், தன் காதல் மிகுதியையும், ஆற்றாமையையும் அஃறிணைப் பொருள்களிடம் கூறித் தூது செல்லுமாறு தலைவி வேண்டுவாள். இதை “காமமிக்க கழிபடர் கிளவி” என இலக்கண ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர். அஃறிணைப் பொருள்களைத் தூது அனுப்புவதைத் தொல்காப்பியர் வழுவமைதியாகக் கூறுகின்றார்.

சொல்லா மரபின் அவற்றோடு கெழீஇச்

செய்யா மரபின் தொழிற்படுத்து அடக்கியும்

(தொல். பொருள்., நூ. 2)

எனும் நூற்பாவில் சொல்லா மரபின் ஆவன – புள்ளும், மாவும், மரனும், கடலும், கானலும் முதலியெனவும், செய்ய மரபாவன தூதாச் சேறலும், வருதலும், உளபோலக் கூறும் அவைபோல்வன பிறவும் என இளம்பூரணர் மேல் கூறிய நூற்பாக்கு விளக்கம் கூறியுள்ளார்.

தூதாசுச் செல்லக்கூடியன

தூது செல்லக்கூடியனவற்றை,

இயம்புகின்ற காலத்து எனினம் மயில் கிள்ளை

பயம்பெறு மேகம் பூவை பாங்கி – நயந்த குயில்

பேதைநெஞ்சம் தென்றல் பிரமரம் ஈரைந்தும்

தூதுரைத்து வாங்கும் தொடை

(இரத்தினச்சுருக்கம், நூ. 7)

என இரத்தினச்சுருக்கம் வரிசைப் படுத்துகிறது. காலப் போக்கில் பணம், தமிழ், புகையிலை, நாரை, நெல், மான், செருப்பு என்பனத் தூதுப்பொருளாக இடம்பெறத் தொடங்கின. நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியில் தத்துவப் பாடல்கள் போலவே காதலை மையமாக வைத்து இயற்றப்பட்ட பக்திப் பாடல்களும் உள்ளன. வைணவ இலக்கியங்களில் இறைவன் மீது பெருங்காதல் கொண்டு தன்னையே பெண்ணாகப் பாவித்து திருமாலாகிய தலைவனிடம் அஃறிணைப் பொருள்களைத் தூதாசு அனுப்புவதும். அவற்றுள் நாரை, குயில், அன்னம், அன்றில், குருகு, வண்டு, கிளி, பூவை இறைவனின் தூதுப்பொருளாக அனுப்புவதும் காணக்கிடக்கின்றன. நாச்சியார் திருமொழியில் மேகமும், குயிலும் தூது செல்கின்றன. எட்டாந்திருமொழியாகிய விண்ணிலே மேலாப்பு மேகத்தைத் தூது விடுவதாக அமைகின்றது. ஆண்டாள் மேகங்களை நோக்கித் தன்

ஆசையை எம்பெருமானிடம் சென்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறாள். விண்ணிலே மேலாப்பு என்று தொடங்கும் பத்துப்பாடல்களும் காதல் கனிந்த அவளுடைய ஆற்றாமைத் துன்பத்தினைக் காட்டுகின்றன. எம்பெருமான் பற்றிய செய்திகள் ஏதாகிலும் உண்டா என மேகத்திடம் வினவுகிறாள் ஆண்டாள். இதனை,

மின்னாகத் தெழுகின்ற மேகங்காள் வேங்கடத்துத்
தன்னாகத் திருமங்கை தங்கியசீர் மார்வற்கு
என்னாகத் திளங்கொங்கை விரும்பித்தாம் நாடோறும்
பொன்னாகம் ஏல்குதற்கென் புரிவுடைமை

செப்புமினே (நாச்சியார் திருமொழி, பா. 77)

என்ற பாடலில் தன் மனதில் தோன்றிய எண்ணத்தை அப்படியே கொட்டிவிடும் அன்பினைக் காணலாம். மேகங்களை நோக்கித் தன் மார்பில் உள்ள இளநகில்களை எம்பெருமான் இடைவிடாது அணைக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டதாகக் கூற வேண்டித் தூதுவிடுகின்றாள்.

இரணியன் என்பவனின் உடலைப்பிளந்த பெருமான் தன்னிடத்துக் கொள்ளைக் கொண்டுபோன கைவளைகளைத் திருப்பிக் கொடுப்பதாக இருந்தால் தன் துன்பத்தை அவரிடம் தெரிவிக்க வேண்டுகிறாள். இதனை,

...என்னை

நலங்கொண்ட நாரணற்கென் நடலைநோய்

(மேலது, பா. 79)

என்று உணர்ச்சி வயப்பட்டுப் பித்தாகி நிற்கின்றாள். திருவேங்கடமுடையானது திருவடியில் தன் விண்ணப்பத்தைச் சொல்ல வேண்டும் என உள்ளங்கசிந்து இரங்கி வேண்டுகிறாள். குயில்பாட்டு பத்து தூதிற்கு இலக்கணமாய்த் திகழ்கின்றன. குயில்பாட்டில் நயந்தகுயில் எனச் சிறப்பித்ததினால் அதனது தகுதி உயருகிறது. மேலும் ஆண்டாள் தனது பக்திப் பெருக்கினைக் குயிலிடம் கூறித் தூது செல்லச் சொல்கிறாள். எனவே இப்பதிகம் குயிற்பத்து எனப்பெயர் பெறுகிறது.

தூதின் இலக்கணம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் சங்க காலத்திற்குப் பிறகு தோன்றியவை சிற்றிலக்கியங்கள் ஆகும். இவை சங்க காலத்திலேயே முளைவிட்டு, கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் மெல்ல மெல்லத் தழைத்து வளர்ச்சிபெற்றன. இதனை, குழவி மருங்கினும் கிழவ தாகும் (தொல்.பொருள்., நூ. 1030) எனவும், ஊரொடு தோற்றம் உரித்தென மொழிப (மேலது, 1031) எனவும்,

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்

ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றிப்

பெற்ற பெருவளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுநீஇச்
சென்று பயனெதிரச் சொன்ன பக்கமும்

(மேலது, நூ. 1037)

எனவும் கூறுவன தொல்காப்பியர் கூற்றுக்களாகும். பேரிலக்கிய மரபு காலப்போக்கில் மாற்றம் பெற்று தனித்தனிச் சிற்றிலக்கியங்களாக, முறையே பிள்ளைதமிழ், உலா, ஆற்றுப்படை, தூது எனவும் இன்னும் பிற சிற்றிலக்கியங்களாகவும் உருப்பெற்றன.

விருந்தே தானும் புகுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே (மேலது, 551) என்ற சூத்திரத்தில் வனப்பு எட்டனுள் ஒன்றான விருந்து என்பது காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பிறக்க இருக்கும் புதுவகை இலக்கியங்களுள் அடங்கும். 'விருந்து' என்பது புலவர்கள் தாம் வேண்டியவாறு தனித்தும் தொடர்ந்தும் வரப் புதிதாகப் பாடப்படுவதைக் குறிக்கும். தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று தூது ஆகும். சிற்றிலக்கியங்களுக்கு இலக்கணங்கள் கூறும் பன்னிருபாட்டியல், சிதம்பரப் பாட்டியல், வெண்பாப் பாட்டியல், நவநீதப்பாட்டியல், இலக்கண விளக்கப் பாட்டியல் ஆகிய நூல்கள் தொண்ணூற்றாறு என வரையறைக் கூறவில்லை. தொண்ணூற்றாறு என்னும் வரையறைக்குட்பட்ட சிற்றிலக்கியங்களுக்கே சில பாட்டியல் நூல்களில் இலக்கணம் கூறப்படவில்லை.

வரையறைக்கு உட்படாத பிற சிற்றிலக்கியங்களில் சிலவற்றிற்குச் சில பாட்டியல் நூல்களில் இலக்கணம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

தூது இலக்கியம், கலிப்பாவில் அமைதல் வேண்டும் என்பதை

பயில் தரும் கலிவெண்பா பாவினாலே
உயர்திணைப் பொருளையும், அஃறிணைப்
பொருளையும்,
சந்தியின் விடுத்தல் முந்தூது எனப்
பாட்டியற் புலவர் நாட்டினர் தெளிந்தே

(இலக்கண விளக்கம், நூ. 874)

என்னும் பாடல் 16-ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டது. தூது இலக்கியங்களுக்கு “கலிவெண்பா” யாப்பை வரையறுத்து உள்ளது. “கலிவெண்பா” யாப்பிலேயே பெரும் பகுதியான தூது நூல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், இரண்டு அடிகள் ஒரு கண்ணிகள் எனப்படும்.

தலைவனின் அடையாளம்

தலைவி புகழ்ந்து கூறியதாலும், தூது செல்வதால் கிடைக்கும் பயன்களைக் கொண்டு தூது செல்ல ஒருப்பட்ட தூது பொருளிடம் தலைவி தலைவனது அடையாளங்களைக் கூறுகிறாள்.

கடலாழி நீர்தோற்றி யதனுள்ளே கண்வளரும்
அடலாழி யம்மாணைக் (நூலா. திவ்., பா. 2941)

என்றும்,

கருவண்ணம் செய்யவாய் செய்யகண் செய்யகை

செய்யகால்

செருவொண் சக்கரம் சங்கடை யாளம்

(மேலது, பா. 3457)

என்று அடையாளங்களைக் கூறித் தூது விடுக்கிறாள்.

தூது கூறும் இடம்

தலைவனது அடையாளங்களை எடுத்துக்கூறிய தலைவிக்குத் தூது செல்வது சரியான இடத்தில் சரியான நேரத்தில், தூதினைக் கூறுமோ கூறாதோ என்று ஓர் ஐயம் தோன்றிவிடுகிறது. அதனால் எந்த இடத்தில் தூதினைக் கூறவேண்டும் என்பதையும் தலைவியே கூறினாள். மாதரைத்தம் மார்வகத்தே வைத்தார்க்கு (மேலது, பா. 3744) என்று திருமால் பிராட்டியுடன் இருக்கும் நிலையைக் கூறுகிறாள். திருமால் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயங்கினாலும் பிராட்டியின் அருளால் தான் திருமாலுடன் இணைய முடியும் என்ற எண்ணத்தின் விளைவே இஃது எனலாம்.

தூது செல்லும் முறை

பிராட்டியோடு திருமால் இருக்கும் நிலையில் அவை தூதுரைக்கும் முறை மறந்து ஏதேனும் தவறுதலாகப் பேசிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று

எண்ணினாள். ஆகவே, அவை எங்ஙனம் தூது சொல்ல வேண்டும் என்பதையும் கூறி அனுப்புகிறாள்.

கைகள் கூப்பிச் சொல்லீர் விளையாட்டியேன்
காதன்மையே (மேலது, பா. 3343)

பாதம் கைதொழுது பணியீர் அடியேன் திறமே
(மேலது, பா. 3344)

இறங்கி நீர் தொழுது பணியீர் அடியேன் இடரே”
(மேலது, பா. 3345)

என்று பணிவுடன் கரங்கள் கூப்பிப் பாதம் தொழுது தன்னுடைய தூதினைக் கூறவேண்டும் என்று கூறுகிறாள்.

தூதின் வழி கூறப் பெரும் பொருள்

தலைவி தலைவனிடம் கூறவேண்டிய தூது செய்தியைக் குறிப்பிடுகிறாள். தலைவனைப் பிரிந்து வாடும் தன்னுடைய நிலையினையும் தலைவன்மேல் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த அன்பையும் தெரிவிக்கும் படிக்கூறுகின்றாள். தன்னைப் பற்றிக் கூறும்போது, மல்கு நீர்க்கண்ணோடு (மேலது, பா. 3415) என்று தலைவனைப் பிரிந்தமையால், பிரிந்த துன்பத்தால் விழிகள் கண்ணீர் நிறைந்திருக்கும் நிலையைக் கூறுகிறாள். மேலும், உடலம் நைந்து ஒருத்தி உருகும் என்று உணர்த்துமினே (மேலது, பா. 3346) என்று மணம் வாடி வருந்தும் நிலையைச் சுட்டுகிறாள்.

நாரை

நம்மாழ்வார் தம்மை நாயகியாக நினைத்து
கற்பனை செய்து கொண்டு நாரையும், சேவலையும்
இறைவனிடம் தூதுகளாக அனுப்புகின்றார்,

அஞ்சிறைய மடநாராய்! அளியத்தாய்! நீயும் நின்
அஞ்சிறைய சேவலுமாய் ஆவாவென்

றெனக்கருளி

வெஞ்சிறைப்புள் ஞயர்த்தாற்கென் விடுதூதாய்ச்

சென்றக்கால்

வன்சிறையில் அவன்வைக்கில் வைப்புண்டா

லென்செய்யுமோ (மேலது, பா. 2932)

என்ற அடிகள் அழகிய சிறகுகளை உடைய நாரையே,
நீயும் உனது சேவலும் எனக்குத் தூதாகத் திருமாலிடம்
சென்று, இங்கு நான் படும் துயரத்தைத் தெரிவிப்பாயாக
என்று பாடுகின்றார். ஒரு வேளை எம்பெருமானால் நீ
சிறைபிடிக்கப்பட்டால் என்ன கெடுதல் உண்டாகும்
என்று நினைத்துக் கவலைப்படுவதையும் பாடல் வழி
உணர்த்துகின்றார்.

தூய்மையான சிறகுகளை உடையவை, உள்ளம்
புறமும் குற்றம் அற்றிருப்பவை. தன் துணையைப் பிரிந்து
அறியாத தன்மையுடையவை. தலைவி நாரையை
நோக்கி, இவ்வுலகை உண்டு காப்பாற்றிய என்
தலைவனைக் கண்டு திருவடி தொழுது என் நிலையைச்

சொல். நான் சொன்ன வார்த்தைகளைக் கூறி, பதில் கேட்டுவந்து சொல்லுங்கள். இந்த உதவியை நீ செய்தால் உன் கால்களை என் தலைமேல் வைத்துப் போற்றுவேன்? என்று கூறுவதை,

எங்காளல் அகம்கழிவாய் இரைதேர்ந்திங்கு
இனிதமரும்

செங்கால மடநாராய்! திருமுழிக் களத் துறையும்
கொங்கார்பூந் துழாய்முடியெங் குடக்கூத்தர்க்
கென்தூதாய்

நும்கால்க ளென்தலைமேல் கெழுமீரோ,
நுமரோடே (மேலது, பா. 3739)

என்கிற பாடல் வழி அறியலாம்.

குயில்

செந்தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடைய பெருமானிடத்தில் நான் கூறுவதைத் தூதாகச் சென்று உரைப்பாயாக எனப் பாடுகின்றார்.

என் செய்ய தாமரைக்கண் பெருமானார்க்கு என்
தூதாய்

என் செய்யும் உரைத்தக்கால் இனக்குயில்காள்
நீரலிரே (மேலது, பா. 2816)

என்ற பாடலடிகளில் முற்பிறவியில் நான் செய்த பாவத்தினால் பெருமான் திருவடியின் கீழ் குற்றேவல் செய்ய இயலாத நான், அவ்விடத்தை விட்டு இன்னும்

என்னை விலக்கியிருப்பது முறையா, கேளுங்கள் என்று கூறி குயிலைத் தூதாக அனுப்புகின்றார்.

அன்னம்

மெல்லிய நடையை உடைய அன்னமே, நீங்கள் எனக்காக திருமாலிடம் தூது செல்லுங்கள் என்று பாடுவதை,

விதியினால் பெடை மணக்கும் மென்னடைய அன்னங்காள்

மதியினால் குறள்மாணாய் உலகிரந்த கள்வர்க்கு (மேலது, பா. 2934)

அறிவில்லாத பெண் ஒருத்தி உன்னையே நினைத்து புத்தியில்லாமல் அறிவிழந்து வருகிறாள் எனத் திருமாலிடம் எடுத்துரைப்பாயாக என்று அன்னத்தைத் தூதாக அனுப்புகிறார்.

அன்னம் நீரையும் பாலையும் பிரிக்கும் இயல்புடையது. சேற்றுநீரில் பொருந்தாது. பெண்களின் நடையழகைக் கற்கப்போகும். தாமரையை இருப்பிடமாகக் கொள்ளும். இப்பண்புடைய அன்னத்தை நோக்கி பராங்குசநாயகி, என் நெஞ்சத்தை நீங்கள் பார்த்தால் என்னை அடையாளம் சொல்லி அவனிடம், இன்னமும் நீ போகவில்லையா? இது தகுமா? என்று கேளுங்கள் உன்னை நினைத்து உருகி உடல் மெலிகின்றாள் ஒருத்தி. திருத்துழாய் மாலை அணிந்துள்ள

எம்பிரானை என் சார்பாக உங்கள் கைகளால் தொழுங்கள். கொடிய பாவம் செய்த அடியேனின் நிலையைத் தனியாக இருக்கும்போது எடுத்துச் சொல்லுங்கள். உங்கள்மீது காதல்கொண்டு உடல் மெலிந்து பசலை கொண்டிருக்கிறாள். அவளுக்குத் தரிசனம் அருளுங்கள். என் ஜீவன் அவன் நினைவினால் வருத்தி முடிந்துபோய் விடக்கூடும். இப்படி என்னைத் தவிக்க விடுவது நியாயமல்ல என்று அவனிடம் போய் எடுத்துச்சொல்லுங்கள் என்று பலவாறு வேண்டி தூது அனுப்புகிறாள். அப்பாடலில் ஒன்று

அடிகள் கைதொழுது, அலர்மேல் அசையும்
அன்னங்காள்,

விடிவை சங்கொலிக்கும் திருவண் வண்டுர்
ருரையும்

கரியமாயன் தன்னைக் கண்ணனை, நெடுமாலைக்
கண்டு

கொடிய வல்வினையேன் திறம்கூறுமின்;
வேறுகொண்டே. (மேலது, பா. 3342)

என்பதாகும்.

அன்றில்

நீல நிறமான தோற்றத்தை உடைய அன்றில்
பறவையே! நான் அவர் மீது வைத்துள்ள காதலால் என்
உடல் மெலிந்து வாடும் தன்மையை கண்டு என் மீது

இரக்கம் கொள்ளாமல் இருக்கின்றாரே, நீங்களாவது சென்று இறைவனிடம் கூறுவீர்களா என்பதை,

என்றீர்மை கண்டு இரங்கி இது தகாதுஎன்னாத

என் நீலமுகில் வண்ணற்கு என் சொல்லியான் சொல்லுகேனோ (மேலது, 2827)

எனும் பாடலடியில் இரக்கமில்லாமல் என்னைக் கைவிட்டால் நல்ல உயிரானது தலைவனின் பொருட்டு அவரிடத்தில் தங்கியிருக்காது என்று ஒரு வார்த்தை தலைவனிடம் சென்று கூறுவதைச் செய்வீர்களா என்று பாடுகிறார்.

குருகு

நீர் நிறைந்த வயலில் இரையாகிய மீன்களைத் தேடுகின்ற குருகே! எம்பெருமான் உலகத்தையே அருள் கொண்டு காக்கின்றார். ஆனால் என் ஒருத்திக்கு மட்டும் என் அருள் புரிய முடியாதா, கேளுங்கள் என்று பாடுவதை,

மல்குநீர்ப் புனல்படப்பை இரைதேர்வண் சிறுகுறுகே!

மல்குநீர்க் கண்ணேற்கோர் வாசகங்கொண்டருளாயே! (மேலது, 2936)

உலகத்தையே காக்கின்றவர் என் ஒருத்தியைக் காக்காமல் விட்டுவிட்டால் அவர் பெயர் கெட்டுவிடுமோ என்று நீர் நிறைந்த கண்களோடு உன்னையே நினைத்து ஒரு பெண் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை, இறைவனிடம்

சென்று கூறமாட்டாயா! எனக் குருகிடம்
எடுத்துரைக்கின்றார்.

தூய்மையான சிறகுகளை உடைய
குருகினங்களை நோக்கி, சக்கரத்தைக் கையில்
தரித்திருக்கும் பெருமானிடம் என் காதலைப் பணிவுடன்
கைகூப்பித் தெரிவியுங்கள். உம்மையல்லாமல் வேறு
கதியற்றவளாக இருக்கிறாள். மற்ற எதையும் பார்க்க
முடியாமல் வேதனைப்படுகிறாள். எம்பெருமானாலேயே
நான் கைவிடப்பட்டால் என்ன செய்ய முடியும்?
உறவினர்களின் பழிப்பால் இழிவடைந்திருக்கின்றேன்.
அவன் கொடிய பாவியான என் தோள்களைச் சேராமல்
பிரிந்திருக்கின்றான். ஒளிவீசும் கைவளையமும்
பொருந்தாமல் நழுவுகின்றன. இது நியாயமா? என்றும்,
அவனிடம் என் நெஞ்சம் பறிபோனதை விளக்கிச்
சொல்லுங்கள், என் இதயத்தை எடுத்துச் சென்றவர்
பதிலுக்குத் தன் இதயத்தை இங்கு விடாமல் அகன்றது
தகுதியற்ற செயல் என்று பலவாறு புலம்புகிறாள்
பராங்குசநாயகி, அப்புலம்பல்களில் ஒன்று வருமாறு,

பூந்துழாய் முடியார்க்கு, பொன் ஆழிக்
கையாருக்கு,

ஏந்துநீர் இளங்குருகே! திருமுழிக் களத்தாருக்கு

ஏந்துபூண் முலைபயந்து, என் இணைமலர்க்கண்

நீர்ததும்ப

தாம்தம்மைக் கொண்டகல்தல் தகவன்றென்
றுரையீரே (மேலது, 3747)

வண்டு

வருத்தத்தை நீக்கக் கூடிய அழகிய வரி வண்டே!
தலைவன் என்னை வெறுக்கும்படி நான் என்ன தவறு
செய்தேன். உலகுக்கெல்லாம் அருள் புரிபவர் எனக்கு
அருள் புரியாமல் இருக்க காரணமென்ன என்பதை,

அருள் ஆழி அம்மானைக் கண்டகால் இது
சொல்லி

அருள் ஆழி வரிவண்டே! யாமுமென்
பிழைத்தோமே (மேலது, 2829)

எனத் தலைவியானவள் என்னுடைய உயிர் பிரிவதற்கு
முன்பாக தன்னுடைய வாகனமான கருடப்
பறவையினையாவது உலா வரும் வீதியில்
செலுத்துவாரா என்று தலைவனிடம் கூறிவிட்டு
வாருங்கள் என்று தலைவி வண்டினைத் தூதாக
அனுப்புகின்றாள். தேனை உணவாக உண்ணும் தாமரை
மலரை நாடும். அதை விட்டுப் பின் முள்ளிப்பூவைக்
கண்ணாலும் பாராது. இத்தன்மையை உடைய வண்டை
நோக்கி பராங்குசநாயகி, உம்மை எண்ணி ஒருத்தி
உயிர்வாழ்கிறாள். விரக வேதனையில் என் தேகம்
மெலிந்து, என் ஒளிவீசும் வளையல்களும் மேகலையும்
கழன்று விழுவதைத் தூதாகச் சென்று எடுத்துரைப்பீர்.

பசுவானின் திருத்துழாய் மாலையிலுள்ள மதுவை உண்டவாயுடன் ஓடிவந்து என் கூந்தலின் மேல் உள்ள ஒளிவீசும் சிறப்பான மலர்களின் மேல் ஊதமாட்டீர்களா? எனக்காகத் தூது சென்று என் வேதனையை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று மன்றாடுவதை,

தூதுரைத்தல் செப்புமின்கள் தூமொழுவாய் வண்டினங்காள்

போதிரைத்து மதுநுகரும் பொழில் மூழிக் களத்துறையும்

மாதரைத்தம் மார்வகத்தே வைத்தார்க்கு என்வாய் மாற்றம்

தூதுரைத்தல் செப்புதிரேல் சுடர் வளையும் கலையுமே (மேலது, 3852)

என்ற பாடல் நமக்குப் பகர்கிறது.

கிளி

பனியாகிய வாடைக்காற்று என்னை மேன்மேலும் துன்புறுத்துவது போல, என்னுடைய குற்றங்களையே நினைத்து திருமால் எனக்கு அருள் புரியாமல் இருக்கின்றார். அருள் புரியுமாறு கிளியைத் தூதாக அனுப்புவதை,

என்பிழைத்தாள் திருவடியின் தகவினுக் கென்றொருவாய்சொல்

**என்பிழைக்கும் இளங்கிளியே யான்வளர்த்த
நீயலையே (மேலது, 2938)**

திருமாலின் பெருமைக்கு நான் ஏதாவது தீங்கு விளைவித்தேனோ? என்ன குற்றம் செய்தேன். நீ சென்று கேட்கக்கூடாதா, அப்படிக்கேட்பதனால் உனக்கு ஏதாவது தீங்கு விளையுமோ! இளங்கிளியே நான் வளர்த்த கிளி அல்லவா நீ! என்று கிளியை எம்பெருமானிடம் தூதுவிடுகின்றார்.

வளர்க்கின்றவர் கூறுவதை அப்படியே சொல்வன. வளர்த்தாரிடத்து அன்பு கொள்ளும். மற்றவர் பார்த்து வியக்கும் சிறப்புடையன. இச்சிறப்பிற்குரியக் கிளியைப் பெருமானிடம் தூது விடுகின்றார் ஆழ்வார். மல்லர்களை வென்ற தோள்களையுடையவனை திருவேங்கட மலையில் அருள்புரிபவனை இங்கே வரும்படி சொல்ல வேண்டும். சொல்வாய் பைங்கிளியே காதலில் வாடும் எனக்காகப் பரிந்து பேசுங்கள். எம்பெருமானைச் சந்தித்து என் உண்மையான காதலை எடுத்துரைத்து, நல்ல பதிலோடு விரைந்தோடி வாருங்கள் இப்படி இப்பெண்ணை நம்ப வைத்துப் பிரிந்து செல்வது உமக்குத் தகுமோ? என்றும் கேட்டு வாருங்கள் என்று வேண்டுகிறாள் பராங்குசநாயகி.

**நுங்கட்கு யான் உரைக்கேன் வம்மின்
யான்வளர்த்த கிளிகாள்!**

வெங்கட் புள்ளூர்ந்து வந்து வினையேனை
நெங்சம் கவர்ந்த

செங்கட் கருமுகிலைச் செய்யவாய்ச் செழுங்
கற்பகத்தை

எங்குச்சென் றாகிலும் கண்டு இதுவோ தக்கவாறு
என்மினே! (மேலது, 3424)

கொக்கு

தூய்மையான சிறகுகளை உடையவை. மீன்கவர்ச்
சலியாது கரையில் காத்துநிற்கும் இயல்புடையவை. தன்
குஞ்சுகளுக்குத் தன் வாயாலே உணவு ஊட்டும்
அன்புடையவை. தலைவி கொக்குக் கூட்டங்களை
நோக்கி, அவனின் வடிவழகு எங்கள் நெஞ்சை இழக்கச்
செய்துவிட்டன. இப்படிப்பட்ட எங்களுக்கு அவனை
அடையத் தகுதியில்லையா? என்று வினவுவதை,

தக்கிலமே; கேளீர்கள்; தடம்புனல்வாய்
இரைதேரும்

கொக்கினங்காள்; குருகினங்காள்; குளிர் மூழிக்
களத்துறையும்

செக்கமலத்து அலர்போலும் கண்கைகால்
செங்களிவாய்

அக்கமலத்து இலைப்போலும் திருமேனி
அடிகளுக்கே (மேலது, 3741)

என்ற பாடல் வாயிலாக அறியலாம்.

நாகணவாய்ப்பறவை

சிறிய நாகணவாய்ப்பறவையே! திருமாலிடம்
என்னுடைய காதலைத் தெரியப்படுத்து என்று பலமுறை
எடுத்துக் கூறியும். நீ கூறாமல் உள்ளாய் என்பதனை,

நீயலையே சிறுபூவாய்! நெடுமாலார்க்கு என்
தூதாய்

நோய் எனது நுவல் என்ன நுவலாதே
இருந்தொழிந்தாய் (மேலது, 2831)

தலைவி காதல் நோயால் வருந்தி உடல் மெலிவுற்றார்
என்பதை, நாகணவாய்ப்பறவை திருமாலிடம் எடுத்துரைக்
காததால், இதுவரை உனக்கு உணவு ஊட்டி வளர்த்தது
போல் இனியும் வளர்க்கக்கூடிய வலிமை எனக்கு
இல்லை. ஆதலால் நீ உன் வாயில் இனிய உணவை
வைத்து ஊட்டக்கூடிய வல்லவர்களை நீயே வேறு
எங்கேயாவது சென்று தேடிக்கொள் என்று
நாகணவாய்ப்பறவையிடம் தலைவி கூறுவதைக்
காட்டுகின்றார்.

காற்று

குளிர்ந்த வாடைக்காற்றே! இறைவனடியில்
நாள்தோறும் வாடாத மலர்களை வைத்து
வணங்குவதற்காகவே இவ்வுயிர்களை எல்லாம்
இறைவன் படைத்துள்ளான். இத்தகைய இறைவனிடம்
காற்றைத் தூதாக அனுப்புவதை,

வீடாடி வீற்றிருத்தல் வினையற்ற
தென்செய்வதோ?

ஊடாடு பனிவாடாய்! ஊரைத்தீராய் எனதுடலே
(மேலது, 2940)

எனும் பாடலில், நான் திருமாலைப் பிரிந்து தனிமையில் வாழும் நல்வினையற்ற செயல் எதற்காக நிகழ்ந்ததோ என்று தெரியவில்லை. இதனால் காற்றே தலைவனிடம் நான் வருந்துவதை நீ எடுத்துரைத்தும் எவ்வித நன்மையும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லையென்றால் நீயே என் உடலை இருபிளவாக்கி விடு என்று காற்றிடமே தெரிவிப்பதைப் பாடல் வழி விளக்குகின்றார்.

அஃறிணை தூதின் பயன்

அஃறிணைகளைத் தூது விடுவதால் ஏற்படும்
பயனை நம்பியகப்பொருள்,

நெஞ்சு நாணு நிறைசோ ரறிவும்

செஞ்சுடர்ப் பருதியுந் திங்களும் மாலையும்

புள்ளும் மாவும் புணரியுங் கானலும்

உள்ளறுத் யன்றவு மொழிந்தவை பிறவும்

தன்சொற் கேட்குந் போலவுந் தனக்கவை

இன்சொற் சொல்லுந் போலவு மேவல்

செய்குந் போலவுந் தேற்றுன போலவும்

மொய்குழற் கிழத்தி மொழிந்தாங் கமையும்

(நம்பியகப் பொருள், நூ. 223)

எனும் நூற்பாவில், அஃறிணைப் பொருள், தான் கூறியது கேட்டு, தனக்கு ஆறுதல் கூறுதல் போலவும், தன் ஏவலைக் கேட்டு அதன்படி செய்தல் போலவும், தன்னை தேற்றுதல் போலவும் தலைவிக்குத் தோன்றுதலால் அவள் உள்ளத்தில் ஓர் ஆறுதல் உண்டாகிறது என நம்பியகப்பொருள் விளக்குகின்றது.

முடிவுரை

பக்தியிலக்கியங்களில் பக்தியினை வெளிப்படுத்தும் முறையில் அகவுணர்வுப்பா அமைகின்றது. ஆண்டாள் பாடல்களில் சிற்றிலக்கியக் கூறுகள் அகப்பொருள் நுட்பத்திற்கும், இறையனுபவ வெளிப்பாட்டிற்கும் துணைநிற்கின்றன. கைக்கிளைத் துறையும், பாடாண் திணையும் ஒருங்கமைந்து நாயக – நாயகி மனோபாவனையில் தோன்றிய பல பாடல்கள் அகப்பொருள் சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் ஆண்டாள் பாடிய பாசுரங்கள் தூது சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டன என்றே கூறலாம். திருவாய்மொழியில் தலைவி தலைவனிடம் தூது விடுவதாக நான்கு பதிகங்கள் அமைந்துள்ளன. முதற்பத்தில் நான்காம் திருவாய் மொழியும் ஆறாம்பத்தில் ஏழாம் திருவாய்மொழியும், தூது அமைப்பில் உள்ளன. நாரை, குருகு, குயில், அன்னம், மகன்றில், வண்டு, கிளி, நாகணவாய், காற்று, நெஞ்சம், பறவைகள், மேகங்கள், பாவை ஆகியவை தூது

பொருளாக அமைந்துள்ளன என்பவை இக்கட்டுரையின் வழி அறியலாகின்றது.

துணைநின்ற நூல்கள்

- [1] திருக்குறள். பரிலேழகர் உரை, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை -14, பதி.2010.
- [2] புகழேந்திப் புலவர். இரத்தினச்சுருக்கம். சென்னப்பட்டணம்: வித்தியானுபாலன யந்திரசாலை, செளத்திரி, ஆடி.
- [3] திருவேங்கட ராமானுஜதாசன். த. நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [4] இளம்பூரணர் (உரை). தொல்காப்பியம் (பொருளதிகாரம்). கழக வெளியீடு, சென்னை, 1967.
- [5] கோபாலையர். தி.வே. இலக்கண விளக்கம். சரசுவதி மகால் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 1972.
- [6] நாராயண வேலுப்பிள்ளை. எம். நம்பியகப்பொருள். பாரதி புத்தகப்பண்ணை, சென்னை, 2007.
- [7] தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம், <http://www.tamilvu.org/slet/14210/14210pmk.jsp?> 25 ஏப்ரல் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] தமிழ் வேதம். <http://www.tamilvedham.org> 25 ஏப்ரல் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

[9] நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். <http://dravidaveda.org> 25
ஏப்ரல் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித
முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு
ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு
உரிமம் பெற்றுள்ளது.